

ИЗУЧЕНИЕ ТЕРМИТОВ В МОСКОВСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ

Д. П. Жужиков

В 1964 г. один из институтов предложил университету хозяйственную работу по оценке стойкости материалов и изделий к повреждению термитами. С этого момента началось изучение термитов на кафедре энтомологии, где под руководством профессора Е.Х.Золотарева была создана группа сотрудников и студентов, которые начали знакомство с этой интересной, но тогда еще мало известной группой насекомых (58). В итоге целой серии экспедиций в различные районы страны был собран большой коллекционный материал, выявлены очаги наиболее массовых поселений термитов и получена довольно полная картина их распространения на территории СССР (21).

Тщательно обработав собранный материал Н.В.Беляева показала, что в Средней Азии и на юге Казахстана обитает 2 самостоятельных вида *Anacanthotermes* — большой закаспийский и туркестанский термиты, ареалы которых на значительной площади перекрываются. В местах совместного обитания в природе происходит естественное скрещивание между самцами *A. ahngerianus* Jacobs. и самками *A. turkestanicus* Jacobs. (но не наоборот!), в результате чего появляется гибридная форма *septentrionalis*, семьи которой строят гнезда и ведут образ жизни как *A. ahngerianus*, но образуют крылатых особей только женского пола. Крылатые самцы в таких гнездах отсутствуют (12).

Очень узкую прибрежную полосу леса на Черноморском побережье Кавказа от Сочи до Сухуми занимает *Kaloterмес flavicollis* Fabr. (41). Еще более локально — только в городе Владивостоке, обитает *Reticuliterмес speratus* Kolbe, очевидно, завезенный с товарами из Японии или Кореи. В природе он не встречается, вероятно, потому, что не выдерживает суровых зимних холодов.

Светобоязливый термит *R. lucifugus* Rossi занимает довольно широкий ареал по югу Украины, Закавказью и заходит в западный Копет-Даг (Кара-Кала). Отдельные популяции этого вида довольно существенно различаются между собой по ряду экологических особенностей. В связи с этим при почти полном отсутствии стойких морфологических признаков на видовом уровне у термитов этого рода в литературе постоянно дискутируется вопрос о статусе отдельных его представителей в Европе и Америке. То придают отдельным популяциям видовой ранг, то вновь их объединяют в один вид. Н.В.Беляевой и С.Г.Клочковым

проведен сравнительный анализ разных географических популяций не только по морфологическим признакам, но и по составу следовых феромонов и углеводов кутикулы. Наибольшие отклонения по многим параметрам имеются у термитов из Кара-Кала. Возможно, в дальнейшем они будут удостоены видового ранга, но пока этот вопрос открыт (88).

Два представителя высших термитов встречаются довольно редко. Оба они были переисследованы Н.В.Беляевой. Один из них был переописан заново (I4), а другой вообще оказался новым для науки видом (II). Таким образом, очень немногочисленная фауна термитов нашей страны включает всего 7 видов. Хотя термиты считаются очень древней группой насекомых, эволюционные процессы протекают в ней очень интенсивно, и многие виды выглядят как совсем молодые или еще формирующиеся, что затрудняет их таксономию (55). Общая характеристика термитов дана в работах (51,55,63).

Практическую направленность имеют биологические испытания материалов. Мы разработали оригинальную методику натурных испытаний с использованием большого закаспийского и туркестанского термитов, а также освоили и наладили лабораторные испытания на светобоязливом и желтошеем термитах (46,68,155). В 1975 году эти методы были гостированы (32). За многие годы комплексную проверку прошли более 2 тыс. различных марок материалов. Её результаты обобщены в специальных справочниках и постоянно дополняются (25,26,42,44,50,56,59,62,80,85). В целях сокращения объема биологических испытаний была разработана и проведена классификация материалов, которая позволила в ряде случаев группировать их именно по стойкости к повреждению термитами (47,49,50).

Хотя технические проблемы несомненно важны, но мы прежде всего энтомологи и поэтому уже с самого начала стали знакомиться с термитами как специалисты. Детально была изучена внешняя морфология всех каст термитов. Эти исследования проведены как в целях таксономии (45,48), так и для познания тонкой структуры различных органов (83,107). Позже авторы углублялись в исследование вопросов систематики, физиологии, эмбрионального и постэмбрионального развития термитов. Так, детальное описание морфологии туркестанского термита создало основу для современного описания как новых видов, так и отряда в целом (4,10,15). Тщательное исследование структур сенсорного аппарата, начатое Т.С.Шулеповой (8,9,29,158), составило прочную основу для работ по хеморецепции и поведению термитов (1,

40,43,72,159-161). Не обойдено вниманием и зрение этих скрытно живущих насекомых (105,106). Эмбриологические описания О.А.Мельникова послужили трамплином для проведения широких сравнительно-морфологических обобщений и выводов, далеко выходящих за пределы энтомологии (117-119). Отдельный интерес представляет развитие каст термитов и его регуляция (64,69,108). Описание головной мускулатуры и челюстей термитов-жнецов стало основой биомеханических исследований Н.Н.Дубровина и Д.П.Жужикова и позволило рассчитать те предельные механические параметры материала, которые определяют его стойкость к повреждению термитами, да и другими насекомыми (33-38). Эти результаты позволили вывести из длительных биологических испытаний большой круг современных материалов и делать заключение о их стойкости непосредственно на основании их механических свойств.

Несомненный интерес представляет ксилофагия термитов (55). Она подверглась в нашей лаборатории комплексному и длительному изучению, которое было начато Н.М.Коровкиной с детального сравнительно-анатомического исследования кишечника (53,73-75,94-96). Специально на слюнных железах сконцентрировала свое внимание Т.К.Медникова (109). Конечно эти работы потом перешли на физиологический уровень (110-116). Как известно, термиты переваривают древесину с помощью многочисленных кишечных симбионтов (31). Комплекс работ, связанных с грибами, простейшими и бактериями, выполнен Э.А.Орловой, которая вскрыла тесные взаимосвязи между различными членами микробиоценоза в кишечнике термитов (71,76,120,122-125). К этим работам тесно примыкает изучение фуражировочного поведения термитов и выбор ими пищевого субстрата, в том числе и предпочитаемых древесных пород. Ведь некоторые тропические породы деревьев обладают природной устойчивостью. К сожалению, на территории нашей страны таковых не оказалось (2,5).

В жизни семьи термитов большое значение имеют химические сигналы - феромоны. Их разнообразие довольно велико. Особую известность приобрел следовой феромон, выделяемый стеральной железой. О ее морфологии и было начато исследование этого феромона, которое подкреплено экспериментами по поведению (138-151). С.Г.Клочкову не только впервые удалось выделить и идентифицировать следовые феромоны светобоязливой и желтошей термитов, но и проследить основные пути биосинтеза этих соединений (89-93). От изучения химической сигнализации К.С.Шатов и автор этих строк перешли к более полному

исследованию жизни семьи термитов-жнецов. Здесь открываются очень интересные аспекты биологии и эволюции термитов как общественных насекомых и в этом направлении видятся большие перспективы, особенно при использовании современных методов исследования (86,154,157).

Жизнь термитной семьи протекает в гнезде, строение которого специфично для вида и населено многими сожителями, среди которых встречаются облигатные термитофилы (27,28,39,127-137,162). В гнездах термитов-жнецов создается особый микроклимат (3,13,79), а несколько крупных и мелких гнезд могут составлять систему, населенную одной колонией (22,24). Изучение структуры таких семей и колоний термитов представляет большой интерес (64,78,82,152,153).

Борьба с термитами в населенных пунктах достаточно трудна. Заманчивым представляется уничтожение семьи, все особи которой связаны между собой трофаллаксом, с помощью микробиологического метода. К этой проблеме не раз подступали наши сотрудники (30,77,98,102,121), однако особых практических успехов достичь пока не удалось, поскольку защитная система термитной семьи очень разнообразна и до конца еще не изучена (70,81). Комплекс работ, проведенных Л.И. Лютиковой, показал, что семья термитов весьма надежно защищена от всевозможных инфекций (99,103,104). На современном этапе наиболее надежно можно защитить постройки и различные материалы конструктивными изменениями и химическими обработками (6,7,57,61,84). И здесь наиболее важным мы считаем не просто испытания различных химических средств против термитов, хотя и это нужно, а решение принципиальных вопросов по подбору и составлению действующих рецептов (16,17,19,20,23).

Конечно, интересы лаборатории биоповреждений не ограничиваются только термитами. По мере сил и возможностей энтомологи изучают и других насекомых - вредителей материалов (54,65-67). Была предпринята попытка рассмотрения процессов взаимодействия организмов и материалов с позиций нового научного направления - гилобиологии (52,56). Но во всех этих работах термиты занимают центральное место.

За четверть века кафедра энтомологии Московского университета подготовила целый ряд специалистов по термитам. Ими защищена одна докторская (60) и 7 кандидатских диссертаций, посвященных различным сторонам биологии этих удивительных насекомых (18,87,97,113,126,156,163); опубликованы 3 книги и более 160 статей. И сейчас наши сотрудники продолжают трудиться, каждый в своей области с тем,

чтобы в конечном итоге продвинуть дальше наши знания о термитах как общественных насекомых и опасных вредителях.

Литература

1. Аксютова Л.Н., Жужиков Д.П., Золотарев Е.Х. Восприятие вкуса светобоязливым термитом (*Reticulitermes lucifugus* Rossi). - Вестн. Моск. ун-та, Биол., почвовед., 1969, № 4, с.105-106.
2. Аксютова Л.Н., Жужиков Д.П., Золотарев Е.Х. Поедание древесины разных пород светобоязливым термитом *Reticulitermes lucifugus* Rossi. - Вестн. Моск. ун-та, Биол., почвовед., 1970, № 4, с.10-15.
3. Артемьев М.М. Экология большого закаспийского термита (*Anacanthotermes ahngerianus* Jacobs.). - Тез. докл. II Всес. совещ. по термитам СССР. Ашхабад, 1966, с.9-10.
4. Артемьев М.М. Морфология и развитие большого закаспийского термита *Anacanthotermes ahngerianus* Jacobs. (Isoptera, Hodotermitidae). - В кн.: Термиты и меры борьбы с ними. - Ашхабад, 1968, с.42-68.
5. Артемьев М.М., Жужиков Д.П. Сбор корма и питание большого закаспийского термита *Anacanthotermes ahngerianus* Jacobs. (Isoptera, Hodotermitidae). - Там же, с.74-78.
6. Беленков Д.А., Беляева Н.В., Воронина Е.В., Сазонова Н.В. Устойчивость древесины, пропитанной промывными водами серно кислотного производства, к повреждению термитами. - В кн.: Химические средства защиты от биокоррозии. - Уфа, 1980, с.226-228.
7. Беленков Д.А., Воронина Е.В., Беляева Н.В., Жужиков Д.П. Препарат "Урал Р-Ш" - эффективное средство защиты древесины от термитов. - В кн.: Защита материалов и техники от повреждений, причиняемых насекомыми и грызунами. - М., 1984, с.57-61.
8. Белоусова Т.А., Игонин Е.Л., Ключков С.Г., Сенченков Е.П., Первухин Г.Я. Исследование структурной организации антенн желтошеого термита. - В кн.: II Всес. совещ. по хим. коммуникации животных, Москва, 1983, - М., 1983, с.28-29.
9. Белоусова Т.А., Игонин Е.Л., Ключков С.Г., Сенченков Е.П., Первухин Г.Я. Электронно-микроскопическое исследование строения антенн желтошеого термита (*Kaloterme flavicollis* Fabr.). - В кн.: Хим. коммуникация животных. Теория и практика. - М., 1986, с.20-24.
10. Беляева Н.В. Морфология туркестанского термита *Anacanthotermes turkestanicus* Jacobs. (Hodotermitidae). - Тр. энтомол. сектора проблем. н.-и. лаб. по разработке методов борьбы с биол. по-

вред. материалов биол.-почв. фак. Моск. ун-та, 1972, вып. 2, с. 5-34. ^{х)}

- II. Беляева Н.В. О видовой принадлежности термитов рода *Amitermes* из Туркмении: *Amitermes rhizophagus* sp.n. (Isoptera: Termitidae). - Тр...(см.10), 1974, вып.5, с.62-73.
12. Беляева Н.В. Естественная гибридизация и экспериментальное скрещивание термитов рода *Anacanthotermes* Jacobs. - Там же, с.74-83.
13. (Беляева Н.В.) Beljaeva N.V. Les particularités écologiques des termites nuisibles de l'URSS. - Мем. zool., 1978, N 29, s. 3-6.
14. Беляева Н.В. Переописание *Microcerotermes turkmenicus* Lurrova (Isoptera, Termitidae). - Тр...(см.10), 1979, вып.9, с.36-46.
15. Беляева Н.В. Отряд Termitidae. Термиты. - В кн.: Историческое развитие класса насекомых. - М., Наука, 1980, с.145-148.
16. Беляева Н.В. Токсическое и антифидантное действие на термитов пропитанной солями древесины. - В кн.: Химические средства защиты от биокоррозии. - Уфа, 1980, с. 220-222.
17. Беляева Н.В. Принципы подбора защищающих древесину водорастворимых антисептиков. - В кн.: Защита материалов и техники от повреждений, причиняемых насекомыми и грызунами. - М., 1984, с.54-57.
18. Беляева Н.В. Биологические основы защиты древесных материалов от повреждения термитами. - Автореф. дисс. канд. биол. наук. - М., 1985.
19. Беляева Н.Н., Бутовский Р.О., Жужиков Д.П. Особенности воздействия минеральных антисептиков на термитов. - Вестн. Моск. ун-та, Биол., 1984, № 4. с.39-47.
20. Беляева Н.В., Бутовский Р.О., Жужиков Д.П. Воздействие смесей минеральных антисептиков на термитов. - Вестн. Моск. ун-та, Биол., 1986, № 2, с.33-38.
21. Беляева Н.В., Жужиков Д.П. Материалы по фауне и распространению термитов СССР. - Тр...(см.10), 1974, вып.5, с.7-61.
22. (Беляева Н.В., Жужиков Д.П.) Beljaeva N.V., Zhuzhikov D.P. Colonial settlements of the termite *Anacanthotermes ahngerianus* Jacobson (Isoptera, Hodotermitidae). - Proc. 8-th Internat. Congr. IUSSI, Wageningen, 1977, p. 181-182.

^{х)} Далее - Тр... (см.10).

23. Беляева Н.В., Жужиков Д.П. Пути повышения эффективности химических средств защиты материалов от термитов. - В кн.: Биоповреждения и защита материалов биоцидами. - М., 1988, с. 27-36.
24. Беляева Н.В., Жужиков Д.П., Золотарев Е.Х. Взаимосвязи между гнездами большого закаспийского термита. - Вестн. Моск. ун-та, Биол., почвовед., 1969, № 6, с. 19-25.
25. Борисова Н.Н., Ребизова В.Г., Жужиков Д.П., Козенкова А.С. Устойчивость различных типов резин к повреждению термитами. - Каучук и резина, 1976, № 12, с. 29.
26. (Борисова Н.Н., Ребизова В.Г., Жужиков Д.П., Козенкова А.С.) Borisova N.N., Rebizova V.G., Zhuzhikov D.P., Kosenkova A.S. Resistance of vulcanisates of different types of rubbers to termite damage. - Internat. polymer sci. and technol., 1976, vol.4, N 4, p. 72-73.
27. Буланова-Захваткина Е.М. Новые орибатидные клещи (Oribatei, Micoomonata) из термитников в Средней Азии. - Энтомол. обозрение, 1978, т.57, № 4, с. 918-922..
28. Буланова-Захваткина Е.М. Находка *Micasarus zhuzhikovi* sp.nov. (Oribatei, Micoomonata) в термитниках. - Научн. докл. Высш. школы, Биол. науки, 1979, № 9, с.29-32.
29. Буракова О.В., Белоусова Т.А. Внешняя морфология и распределение на антеннах светобоязливой термита различных типов сенсилл, изученных с помощью методов электронной микроскопии. - Реф. 4 Всес. симп. по хеморецепции насекомых. - Вильнюс, 1988, с.12.
30. Выпяч А.Н., Воронкина Г.В., Егоров Н.С., Жарикова Г.Г., Жужиков Д.П., Золотарев Е.Х., Маркелова С.И., Орлова Э.А. Возможность использования некоторых микроорганизмов в борьбе с термитами. - Тр...(см.10), 1972, вып.2, с. 193-201.
31. Гептнер В.А., Чибисова О.И. Фауна жгутиконосцев кишечника термитов *Anacanthotermes turkestanicus* Jacobs., *Anacanthotermes ahngerianus* Jacobs., *Microcerotermes* sp. - В кн.: Термиты и меры борьбы с ними. - Ашхабад, 1968, с. 89-98.
32. ГОСТ 9.058 - 75. Единая система защиты от коррозии и старения. Материалы полимерные, древесина, ткани, бумага, картон. Методы испытаний на устойчивость к повреждению термитами. - М., 1976.
33. Денисов А.П., Жужиков Д.П. Мускулатура головы *Anacanthotermes ahngerianus* Jacobs. и возможность повреждения термитами твердых материалов. - Тр...(см.10), 1972, вып.2, с.63-75.
34. Дубровин Н.Н. Мандибулярные усилия и динамика грызущей актив-

- ности термитов (*Insecta, Isoptera*) фауны СССР. - В кн.: Насекомые и грызуны - разрушители материалов и технических устройств. - М., Наука, 1983, с. 35-42.
35. Дубровин Н.Н., Жужиков Д.П. Динамические характеристики мандибул большого закаспийского термита *Anacanthotermes ahngerianus* Jacobs.- Тр... (см.10), 1979, вып. 9, с. 128-142.
36. Дубровин Н.Н., Жужиков Д.П. Мандибулы большого закаспийского термита *Anacanthotermes ahngerianus* Jacobs. как режущий инструмент. - В кн.: Насекомые и грызуны - разрушители материалов и технических устройств. - М., Наука, 1983, с. 18-35.
37. Дубровин Н.Н., Жужиков Д.П. Микротвердость и термитостойкость материалов. - В кн.: Защита материалов и техники от повреждений, причиняемых насекомыми и грызунами. - М., 1984, с.15-19.
38. Дубровин Н.Н., Жужиков Д.П., Золотарев Е.Х. Биомеханические основы анализа повреждаемости материалов насекомыми. - I Всес. конф. по биоповреждениям. Тез. докл. - М., 1978, с. 160-162.
39. Дубровин Н.Н., Шатов К.С. Этологические адаптации личинок мух *Villeneuveiella* к сожительствам с термитами. - Поведение животного в сообществах. Материалы 3 Всес. конф. по поведению животных. Т. 2. - М., 1983, с. 195-196.
40. Елизаров Ю.А., Сеницына Е.Е. Хеморецепция большого закаспийского термита *Anacanthotermes ahngerianus* Jacobs. - В кн.: Термиты и меры борьбы с ними. - Ашхабад, 1968, с. 79-88.
41. Жаров А.А. Желтошей термит (*Kaloterms flavicollis* Fabr.) на Черноморском побережье Кавказа. - Там же, с. 134-136.
42. Животные - вредители материалов и изделий на территории СССР (Справочник) под ред. Е.Х.Золотарева и Н.П.Наумова. - М., Изд-во Моск. ун-та, 1970.
43. Жужиков Д.П. Ориентация светобоязливого термита *Reticulitermes lucifugus* Rossi по запаху. - Научн. докл. Высш. школы, Биол. науки, 1969, № 5, с. 34-39.
44. Жужиков Д.П. Устойчивость материалов к повреждению термитами. - Всес. симп. "Теоретические проблемы биологического повреждения материалов". - М., 1971, с. 54-56.
45. Жужиков Д.П. О строении крыльев термитов рода *Anacanthotermes* Jacobs. - Тр... (см.10), 1972, вып. 2, с. 35-45.
46. Жужиков Д.П. Биологические испытания материалов на устойчивость к повреждению термитами. - Там же, с. 202-213.

47. Жужиков Д.П. Классификация материалов и изделий для оценки их стойкости к зооповреждениям в воздушной среде. - 2-й симп. по биол. поврежд. и обрастаниям материалов, изделий и сооружений. Автореф. докл. - М., 1972, с. 127-129.
48. Жужиков Д.П. Показатель связи и его применение для оценки морфологического сходства солдат термитов *Anacanthotermes* фауны СССР. - Тр... (см. 10), 1974, вып. 5, с. 84-102.
49. Жужиков Д.П. Классификация материалов и изделий для оценки их стойкости к повреждению термитами. - Там же, с. 181-200.
50. Жужиков Д.П. Справочник по устойчивости материалов и изделий к повреждению термитами. - М., Изд-во Моск. ун-та, 1976.
51. Жужиков Д.П. Отряд Термиты. - В кн.: Руководство к большому практикуму по энтомологии. Ч. I. Систематика насекомых. - М., Изд-во Моск. ун-та, 1978, с. 41-44.
52. Жужиков Д.П. Гилобиология - новая отрасль технической биологии. - I Всес. конф. по биоповрежд. Тез. докл. - М., 1978, с. 157-159.
53. Жужиков Д.П. Весовые методы. Определение коэффициента усвоения пищи. - В кн.: Руководство к большому практикуму по энтомологии. Ч. 2. - М., Изд-во Моск. ун-та, 1979, с. 7-12.
54. Жужиков Д.П. Насекомые - разрушители материалов. - В кн.: Проблемы защиты материалов от биоповреждений. - М., Знание, 1979, с. 18-33.
55. Жужиков Д.П. Термиты СССР. - М., Изд-во Моск. ун-та, 1979.
56. Жужиков Д.П. Лекции по гилобиологии. - М., Изд-во Моск. ун-та, 1980.
57. Жужиков Д.П. Химическая защита материалов и изделий. - В кн.: Химические средства защиты от биокоррозии. - Уфа, 1980, с. 213-216.
58. Жужиков Д.П. Итоги и перспективы энтомологических исследований в области защиты материалов и изделий. - В кн.: Материалы пленума научного совета АН СССР по биоповреждениям. - Полтава, 1980, с. 69-73.
59. Жужиков Д.П. Устойчивость материалов и изделий к повреждению насекомыми. - В кн.: Насекомые и грызуны - разрушители материалов и технических устройств. - М., Наука, 1983, с. 7-18.
60. Жужиков Д.П. Принципы гилобиологии и их развитие на примере термитов. - Автореф. дисс. докт. биол. наук. - М., 1983.

61. Жужиков Д.П. Защита деревянных конструкций от повреждений термитами. - В кн.: Биоповреждения в строительстве. - М., Стройиздат, 1984, с. 106-112.
62. Жужиков Д.П. Пищевые и непищевые повреждения материалов термитами. - В кн.: Защита материалов и техники от повреждений, причиняемых насекомыми и грызунами, - М., 1984, с. 8-15.
63. Жужиков Д.П. Термиты. - Большая медицинская энциклопедия, т. 25, - М., 1985.
64. Жужиков Д.П. Особенности структуры и регуляции развития в семье термитов. - Докл. на 38 ежегодн. чтении памяти Н.А.Холодковского, 1985. - Л., 1986, с. 74-105.
65. Жужиков Д.П. Насекомые - технические вредители. - В кн.: Итоги науки и техники, сер. энтомология, т.7, - М., 1987, с. 145-245.
66. Жужиков Д.П., Жангиев Р.Д. Экология насекомых. - В кн.: Ильичев В.Д., Бочаров Б.В., Горленко М.В. Экологические основы защиты от биоповреждений. - М., Наука, 1985, с. 47-63.
- Жужиков Д.П., Жангиев Р.Д. Насекомые - вредители изделий и материалов. - В кн.: Биоповреждения. Учебное пособие. - М., Высш. школа, 1987, с. 88-138.
68. Жужиков Д.П., Золотарев Е.Х. Методы испытаний синтетических материалов на устойчивость к повреждению термитами. - В кн.: Термиты и меры борьбы с ними. - Ашхабад, 1968, с. 185-190.
69. Жужиков Д.П., Золотарев Е.Х., Медникова Т.К. Постэмбриональное развитие большого закаспийского термита *Anacanthotermes ahngerianus* Jacobs. - Тр... (см.10), 1972, вып. 2, с. 46-62.
70. Жужиков Д.П., Золотарев Е.Х., Орлова Г.Г. Факторы иммунитета термитов. - Там же, с. 186-192.
71. Жужиков Д.П., Золотарев Е.Х., Орлова Э.А. Целлюлозолитические бактерии в кишечнике термитов. - Научн. докл. Высш. школы, Биол. науки, 1971, № 5, с. 96-99.
72. Жужиков Д.П., Золотарев Е.Х., Перегуда Т.А. Различение вкусовых качеств термитами *Reticulitermes lucifugus* Rossi. - Тр... (см.10), 1972, вып.2, с. 109-116.
73. Жужиков Д.П., Коровкина Н.М. К вопросу о питании термитов черноморского побережья СССР. - В кн.: Термиты и меры борьбы с ними. - Ашхабад, 1968, с. 137-141.
74. Жужиков Д.П., Коровкина Н.М. Строение проventрикулюса термитов. - Тр... (см.10), 1972, вып.2, с. 134-143.

75. Жужиков Д.П., Коровкина Н.М. Особенности пищеварения термитов. - Там же, с. 144-156.
76. (Жужиков Д.П., Морозова Э.А.) Zhuzhikov D.P., Morozova E.A. Hindgut microbiocenosis in lower termites. - Proc. 8-th Internat. Congr. IUSSTI, Wageningen, 1977, p. 101-103.
77. Жужиков Д.П., Морозова Э.А., Ткаченко А.Н. Опыт применения бактериальных препаратов для уничтожения термитов. - I Всес. конф. по биоповрежд. тез. докл. - М., Наука, 1978, с. 168-170.
78. Жужиков Д.П., Муравицкий О.С., Шатов К.С. Структура семьи большого закаспийского термита. - 2-я Всес. конф. по биоповрежд. тез. докл., Ч.2, - Горький, 1981, с. 172-173.
79. Жужиков Д.П., Ниязова М.В., Судницын И.И. Потребление термитами *Anacanthotermes ahngerianus* Jacobson и *Reticulitermes lucifugus* Rossi почвенной влаги. - Тр... (см. 10), 1974, вып.5, с. 110-120.
80. Жужиков Д.П., Рудакова А.К. Термитоустойчивость синтетических материалов. - В кн.: Термиты и меры борьбы с ними. - Ашхабад, 1968, с. 191-200.
81. Жужиков Д.П., Ульченко В.М. Лизоцим термитов. - Тр... (см. 10), 1972, вып.2, с. 179-185.
82. Жужиков Д.П., Шатов К.С. Структура семьи большого закаспийского термита. - В кн.: Поведение насекомых. - М., Наука, 1984, с. 26-43.
83. Жужиков Д.П., Эльнагтар М.З. Строение надглоточного ганглия (мозга) большого закаспийского термита *Anacanthotermes ahngerianus* Jacobson. - Тр... (см. 10), 1979, вып.9, с. 5-15.
84. Жужиков Д.П., Якоби В.Э. Защита от повреждений насекомыми и птицами, гл. 51. - В кн.: Защита от коррозии, старения и биоповреждений машин, оборудования и сооружений. Справочник, т.2, под ред. А.А. Герасименко. - М., Машиностроение, 1987, с. 550-558.
85. Золотарев Е.Х., Жужиков Д.П. Термитоустойчивость некоторых материалов и покрытий по результатам лабораторных и полевых испытаний (1964-1966 гг). - В кн.: Термиты и меры борьбы с ними. - Ашхабад, 1968, с. 201-203.
86. Карнаузов В.Н., Татарюнас А.В., Шатов К.С. Фотодекомпозиционный эффект - отличительная черта липофусциновых гранул от лизосом. - В кн.: Структура и функции лизосом. - М., Наука, 1986, с. 67.
87. Клочков С.Г. Следовые феромоны термитов. - Автореф. дисс. канд. биол. наук, М., 1989.
88. Клочков С.Г., Беляева Н.В., Жужиков Д.П. Популяционная изменчи-

- вость следового феромона светобоязливый термит. – Реф. 4 Всес. симп. по хеморецепции насекомых. – Вильнюс, 1988, с. 24.
89. Клочков С.Г., Пушин А.Н., Дубровская Е.С., Васин Ю.А. Выделение и идентификация следового аттрактанта для термита *Reticulitermes lucifugus* Rossi из растения *Zezyrhus* sp. – Там же, с. 33.
90. Клочков С.Г., Пушин А.Н., Ткаченко С.Е. Идентификация и исследование механизма биосинтеза следового феромона желтошеего термита. – Там же, с. 39.
91. Клочков С.Г., Шатов К.С., Жужиков Д.П., Первухин Г.Я. Специфичность и возможные пути биосинтеза следовых феромонов термитов. – II Всес. совещ. по хим. коммуникации животных. – М., 1983, с. 57.
92. Клочков С.Г., Шатов К.С., Жужиков Д.П., Первухин Г.Я. Специфичность следовых феромонов термитов. – В кн.: Химическая коммуникация животных. Теория и практика. – М., 1986, с. 88–94.
93. Клочков С.Г., Шатов К.С., Первухин Г.Я. Выделение и хроматографический анализ следового феромона желтошеего термита. – В кн.: Хроматография в биологии и медицине. – Тез. докл. I Всес. конф. – М., 1983, с. 56–57.
94. Коровкина Н.М. Концентрация водородных ионов в кишечнике термитов. – Вестн. Моск. ун-та, Биол., почвовед., 1968, № 5, с. 24–28.
95. (Коровкина) Korovkina N.M. pH of termite intestine. – Тр. XII Междунар. энтомол. конгр., Москва, 1968. – Л., Наука, 1971, т. I, с. 402–403.
96. Коровкина Н.М. Сравнительная анатомия кишечника и питание термитов СССР. Тр... (см. 10), 1972, вып. 2, с. 117–133.
97. Коровкина Н.М. Питание и пищеварение термитов. – Автореф. дисс. канд. биол. наук, – М., 1973.
98. Лютикова Л.И. Восприимчивость термитов трех видов к энтомопатогенному грибу *Beauveria bassiana*. – В кн.: Защита материалов и техники от повреждений, причиняемых насекомыми и грызунами. – М., 1984, с. 39–42.
99. Лютикова Л.И. Фунгистазис в гнезде большого закаспийского термита. – Пробл. почв. зоологии. Материалы докл. IX Всес. совещ. – Тбилиси, 1987, с. 172–173.
100. Лютикова Л.И. Проблемы борьбы с термитами с помощью энтомопатогенных грибов. – 3 Всес. конф. по биоповрежд., Тез. докл., Донецк. – М., 1987, с. 335–336.
101. Лютикова Л.И., Кононова Э.В. Результаты испытаний боверина на

- термитах. - В кн.: Производство и применение грибных энтомопатогенных препаратов. - М., 1985, с. 55-59.
102. Лютикова Л.И., Морозова Э.А. О применении бактериальных препаратов на основе *Bacillus thuringiensis* для борьбы с термитами *Anacanthotermes ahngerianus* Jacobson. - Тр... (см. 10), 1979, вып. 9, с. 143-150.
103. Лютикова Л.И., Морозова Э.А. Реакция термита *Anacanthotermes ahngerianus* Jacobson на запах и вкус бактериальных препаратов - 2 Всес. конф. по биоповреждениям. Тез. докл., - Горький, 1981, с. 174-175.
104. Лютикова Л.И., Морозова Э.А. Репеллентность микробиологических препаратов для большого закаспийского термита *Anacanthotermes ahngerianus* Jacobs. - В кн.: Насекомые и грызуны - разрушители материалов и технических устройств. - М., Наука, 1983, с. 110-115
105. Мазохин-Поршняков Г.А., Вишневецкая Т.М., Голубцов К.В., Бочаров О.И. Зрение большого закаспийского термита - *Anacanthotermes ahngerianus* Jacobs. (Insecta, Isoptera) по данным электрофизиологических опытов - Зоол. журн., 1967, т. 46, № 11, с. 1668-1675.
106. Мазохин-Поршняков Г.А., Вишневецкая Т.М., Голубцов К.В., Бочаров О.И. Электрофизиологическое изучение зрения большого закаспийского термита. - В кн.: Термиты и меры борьбы с ними. - Ашхабад, 1968, с. 104-115.
107. Медникова Т.К. Анальная железа рабочих и солдат большого закаспийского термита *Anacanthotermes ahngerianus* Jacobson (Isoptera, Hodotermitidae). - Тр... (см. 10), 1974, вып. 5, с. 103-109.
108. (Медникова Т.К.) Mednikova T.K. Caste differentiation in the termite *Anacanthotermes ahngerianus* Jacobson (Isoptera, Hodotermitidae). - Proc. 8-th Internat. Congr. IUSSI, Wageningen, 1977, p. 118-120.
109. Медникова Т.К. Слюнные железы большого закаспийского термита *Anacanthotermes ahngerianus* Jacobson. - Тр... (см. 10), 1979, вып. 9, с. 19-35.
110. Медникова Т.К. Карбогидразы слюнных желез и кишечника термитов *Anacanthotermes ahngerianus* Jacobson разных каст. - В кн.: Защита материалов и техники от повреждений, причиняемых насекомыми и грызунами. - М., 1984, с. 19-22.
111. Медникова Т.К. Ксиланаза в слюнных железах и кишечнике термитов *Anacanthotermes ahngerianus* Jacobson (Isoptera, Hodotermitidae).

- tidae). - Вестн. Моск. ун-та, Биол., 1984, № 3, с. 13-15.
- II2. Медникова Т.К. Роль слюнных желез в жизнедеятельности большого закаспийского термита. - 3 Всес. конф. по биоповреждениям, Донецк. - М., 1987, с. 322-323.
- II3. Медникова Т.К. Структура и функции слюнных желез термитов *Anacanthotermes ahngerianus* Jacobs. в связи с кастовой дифференциацией. - Автореф. дисс. канд. биол. наук. - М., 1987.
- II4. Медникова Т.К. Роль резервуаров слюнных желез в водном обмене термитов *Anacanthotermes ahngerianus* Jacobson. - Научн. докл. Высш. школы, Биол. науки, 1988, № 6, с. 32-38.
- II5. Медникова Т.К., Тиунова Н.А. Активность лизоцима и I-3- β -глюконазы в слюнных железах и кишечнике у разных каст термита *Anacanthotermes ahngerianus*. - Журн. эволюц. биохимии и физиологии, 1984, т.20, № 2, с. 145-150.
- II6. Медникова Т.К., Тиунова Н.А. Целлюлазы в слюнных железах и кишечнике термита *Anacanthotermes ahngerianus*. - Там же, 1984, т.20, № 4, с. 356-361.
- II7. Мельников О.А. Эмбриогенез *Anacanthotermes ahngerianus* (Isoptera, Hodotermitidae), ларвальная сегментация и природа лабрума. - Зоол. журн., 1970, т.49, № 6, с. 838-854.
- II8. Мельников О.А. О первичной гетеронии сегментов тела *Articulata*. - Журн. общей биол., 1971, т.32, № 5, с. 597-612.
- II9. (Мельников О.А., Расницын А.П.) Melnikov O.A., Rasnitsyn A.P. Zur Metamerie des Arthropoden-Kopfes; Das Acron. - Beitr. Entomol., 1984, B. 34, N 1, S. 3-90.
- I20. Морозова Э.А. Влияние грибной деструкции древесины на развитие термитов. - Тр...(см.10), 1979, № 9, с. 47-60.
- I21. Морозова Э.А., Лютикова Л.И. Восприимчивость термитов *Anacanthotermes ahngerianus* Jacobs. к энтомопатогенным препаратам на основе *Bacillus thuringiensis*. - В кн.: Насекомые и грызуны - разрушители материалов и технических устройств. - М., Наука, 1983, с. 116-120.
- I22. Орлова Э.А. Состав и значение симбионтов кишечника у термита *Reticulitermes lucifugus* Rossi. - Тр...(см.10), 1972, вып. 2, с. 157-166.
- I23. Орлова Э.А. Микрофлора кишечника термитов. - Там же, с. 167-178.
- I24. Орлова Э.А. Целлюлозолитические ферменты в кишечнике терми-

- гов. - Там же, 1974, вып. 5, с. 150-164.
125. Орлова Э.А. Влияние состава кишечных симбионтов на интенсивность питания и продолжительность жизни термитов рода *Reticulitermes*. - Там же, с. 165-180.
126. Орлова Э.А. Роль микроорганизмов в физиологии пищеварительных процессов у термитов. - Автореф. дисс. канд. биол. наук, - М., 1976.
127. Петрова-Никитина А.Д. О взаимоотношениях клещей *Acotyledon absoloni* Sams. (Acaridae) и термитов *Anacanthotermes ahngerianus* Jacobs. - В кн.: Проблемы почвенной зоологии. - Минск, 1978, с. 181-182.
128. Петрова-Никитина А.Д. Структура акарофауны гнезд *Anacanthotermes ahngerianus* Jacobson в юго-западной Туркмении (Acarina: Isoptera). - Тез. докл. 9 Междунар. коллокви по почвенной зоологии, - Вильнюс, 1985, с. 209.
129. (Петрова-Никитина А.Д.) Petrova-Nikitina A.D. Acarofauna structure of the *Anacanthotermes ahngerianus* Jacobs. nests in Southwestern Turkmenia (Acarini : Isoptera). - Soil fauna and soil fertilitites. Proc. 9-th Internat. Coll. Soil Zoology. -M,p. 575-578.
130. Петрова-Никитина А.Д. Массовое разведение клещей *Acotyledon absoloni* Samsh. для научных и учебных целей (Acariformes, Acaridae). - Тез. докл. II Всес. конф. по промышл. разведению насекомых. - М., Изд-во Моск. ун-та, с. 20-21.
131. Петрова А.Д., Желтикова Т.М. Особенности акарофауны гнезд большого закаспийского термита. - В кн.: Проблемы почвенной зоологии, - Ашхабад, 1984, с. 45-46.
132. Петрова-Никитина А.Д., Желтикова Т.М. Роль различных каст термитов в расселении клещей *Acotyledon absoloni* Samsh. - Тез. докл. 5 Всес. акарологич. совещ. - Фрунзе, 1985, с. 227-229.
133. Петрова А.Д., Жужиков Д.П., Шаханова Е.М. Особенности размножения клещей *Acotyledon absoloni* Samsh. (Acariformes, Acaridae). - Тр... (см. 10), 1979, вып. 5, с. 115-121.
134. Петрова А.Д., Иоффе И.Д., Сивоклокова Н.Ю. Влияние аналога швемильного гормона насекомых альтозара на клещей *Acotyledon absoloni* Sams. (Acariformes, Acaridae). - Тр... (см. 10), 1979, вып. 9, с. 122-127.
135. Петрова А.Д., Сизова Т.П., Мирчинк Т.Г., Покровская И.В. Изучение пищевой специализации *Acotyledon absoloni* (Acariformes, Acari-

- dae) в связи с его массовым размножением в лабораторных культурах термитов. - Зоол. журн., т.58, № 8, с. II4I-II47.
- I36. Петрова А.Д., Сизова Т.П., Мирчинк Т.Г., Покровская И.В. Почвенные грибы из гнезд большого закаспийского термита *Anacanthotermes ahngerianus* Jacobs. в западной Туркмении (Isoptera: Hodotermitidae). - Микология и фитопатология, 1980, т.14, № I, с.13-20.
- I37. Петрова А.Д., Шаханова Е.М. Клещи *Acotyledon absoloni* Sams. (Acariformes, Acaridae) из гнезд большого закаспийского термита *Anacanthotermes ahngerianus* Jacobson (Isoptera, Hodotermitidae). - Тр... (см.10), 1979, вып.5, с. 97-II4.
- I38. Солдатова Т.А. Стерральная железа большого закаспийского термита - источник следового феромона и вещества, определяющего запах семьи. - Тр... (см.10), 1972, вып.2, с. 76-80.
- I39. Федосеева Е.Б., Шатов К.С. О возможности применения люминесцентных красителей в групповом мечении муравьев и термитов. - Пробл. соврем. биол., Тр. 18 научн. конф. молодых ученых биол. фак. Моск. ун-та, М., 1987, Ч.3, с. 69-73. (Рукопись, деп. в ВИНТИ 14.09.87, № 6654-B87).
- I40. Шатов К.С. Экспериментальное изучение следовой реакции большого закаспийского термита - *Anacanthotermes ahngerianus* Jacobson. - Тр... (см.10), 1974, вып.5, с.121-133.
- I41. Шатов К.С. Функции стеральной железы у представителей разных каст большого закаспийского термита - *Anacanthotermes ahngerianus* Jacobson. - Там же, с. 134-140.
- I42. Шатов К.С. Реакция большого закаспийского термита *Anacanthotermes ahngerianus* Jacobs. (Isoptera, Hodotermitidae) на биологически активные вещества. - В кн.: Проблемы экологии и морфологии животных. - М., Изд-во Моск. ун-та, 1976, с. 50-52.
- I43. (Шатов К.С.) Shatov K.S. Chemical signals in the termite *Anacanthotermes ahngerianus* Jacobson (Isoptera, Hodotermitidae). Proc. 8-th Internat. Congr. IUSSI, Wageningen, 1977, p. 50-51.
- I44. Шатов К.С. Газо-жидкостная хроматография феромонов насекомых. - В кн.: Руководство к большому практикуму по энтомологии. - М., Изд-во Моск. ун-та, 1979, с. 37-40.
- I45. Шатов К.С. Полевые испытания приманок на привлекательность для большого закаспийского термита. - 10-я конф. молодых ученых биол. фак. Моск. ун-та, 1979, с. II6-II8. (Рукопись деп. в ВИНТИ 5.10.79, № 3506-79).

146. Шатов К.С. Поведение и ориентация большого закаспийского термита. - Тр... (см.10), 1979, с.61-73.
147. Шатов К.С. Химическая сигнализация у большого закаспийского термита. - Тез. докл. I Всес. совещ. по хим. коммуникации животных. - М., 1979, с. 36-37.
148. Шатов К.С. Вещества, определяющие следовую реакцию, и возможность их использования в приманках для термитов. - В кн.: Химические средства защиты от биокоррозии. - Уфа, 1980, с. 223-225.
149. Шатов К.С. Видоспецифичность следовых феромонов. - В кн.: Хемотрецепция насекомых. - Вильнюс, 1980, № 5, с. 113-121.
150. Шатов К.С. Устройство для отлова термитов. - Авторское свидетельство № 954084. М.кл. А ОI М 5/20, опубл. 30.08.82.
151. Шатов К.С. Метод отлова почвообитающих термитов. - В кн.: Насекомые и грызуны - разрушители материалов и технических устройств. - М., 1983, с. 45-59.
152. Шатов К.С. Полиэтизм рабочих большого закаспийского термита. - В кн.: Поведение животного в сообществах. Тез. докл. 3 Всес. конф. по поведению животных. - М., Наука, 1983, т.2, с.152-153.
153. Шатов К.С. Семья термитов-жнецов. - Природа, 1987, № 8, с. 50 - 52.
154. (Шатов К.С.) Shatov K.S. Accumulation of age pigment in large transcaucasian termites Anacanthotermes ahngerianus Jacobson (Isoptera, Hodotermitidae). - "Lipofuscin - 1987; State of the Art", Internat. Symp., Debrecen, Hungary, 1987, p. 52.
155. Шатов К.С. Стандартизация термитов для лабораторных испытаний. - 3 Всес. конф. по биоповреждениям, Донецк. - М., 1987, с. 324-325.
156. Шатов К.С. Структура семьи и химическая сигнализация большого закаспийского термита. - Автореф. дисс. канд. биол. наук, - М., 1988.
157. Шатов К.С., Овчинников И.В., Жужиков Д.П. Липофусцин у термита Anacanthotermes ahngerianus. - Журн. эволюц. биохим. и физиол., 1988, т.24, № 2, с. 165-170.
158. Шулепова Т.С. Некоторые типы сенсилл у рабочих большого закаспийского термита Anacanthotermes ahngerianus Jacobs. - Тр... (см.10), 1972, вып.2, с. 81-108.
159. Шулепова Т.С. Функциональная характеристика контактных орга-

- нов чувств у рабочих особей большого закаспийского термита *Anacanthotermes ahngerianus* Jacobson. - Там же, 1974, вып. 5, с. 141-149.
160. Шулепова Т.С. Специализация вкусовых хеморецепторов термита *Kaloterme flavicollis* Fabr. - Там же, 1979, вып. 9, с. 74-83.
161. Шулепова Т.С. Соотношение электрофизиологических ответов органов чувств и поведенческих реакций большого закаспийского термита *Anacanthotermes ahngerianus* Jacobson. - Там же, с. 84-90.
162. Щербак Г.И., Петрова А.Д. Новые виды клещей рода *Protogamasellus* (Parasitiformes, Gamasina) из термитников Туркмении. - Вестн. зоол., 1987, № 3, с. 23-31.
163. Эльнаггар М.З. Строение мозга большого закаспийского термита - *Anacanthotermes ahngerianus* Jacobson (Isoptera, Hodotermitidae). - Автореф. дисс. канд. биол. наук. - М., 1976.